

ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТИДА РАВБАТЛАНТИРИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ

Алишер Насирдинович Жураев

Телефон: +998(90)9867973

Тошкент, Ўзбекистон

juraev.a505@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7461720>

Аннотация

Ушбу мақолада давлат фуқаролик хизматида рағбатлантириш чораларини қўллаш, уларнинг ҳуқуқий асослари таҳлил қилинган бўлиб, давлат фуқаролик хизматида рағбатлантириш чораларини қўллашнинг ҳуқуқий асослари борасида мавжуд бўлган муаммолар келиб чиқиш шартлари ва урларни бартараф қилиш масалари таҳлил қилинган. Давлат хизматчисининг ҳуқуқий мақомини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳуқуқий табиати ўрганилган.

Калит сўзлари: давлат фуқаролик хизмати, рағбатлантириш, ҳуқуқий асослар, муаммо, ҳуқуқий мақом.

Рағбатлантириш асослари, турлари ва уларни тайинлашнинг умумий қоидалари давлат хизмати тўғрисидаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади. Ходимга рағбатлантириш чорасини қўллаш тўғрисидаги қарор индивидуал ҳуқуқий акт (буйруқ ёки раҳбарнинг буйруғи) чиқариш билан белгиланади. Норасмий рағбатлантириш ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинмайди, балки давлат бошқаруви соҳасида ҳам кенг қўлланилади.

Айрим олимлар томонидан давлат фуқаролик хизматида рағбатлантиришни мазмун жиҳатидан ахлоқий, моддий, қонуний ва мураккаб (аралаш) маъмурий рағбатлантириш каби турларга бўлиб ўрганилади. Миннатдорчилик, фахрий ёрлиқ, фахрий китобга киритиш ахлоқий рағбатлантириш воситаларига мисолдир. Моддий рағбатлантириш пул мукофоти ёки қимматбаҳо совғани беришда амалий амалга ошади. Мукофот пул мукофоти бўлиб, уни тўлаш учун асос бўлиб, рағбатлантирилаётган субъект томонидан миқдорий ва сифат кўрсаткичлари билан тавсифланган давлат хизматлари фаолиятининг маълум ижобий натижаларига еришишдир.

Муддат бўйича рағбатлантиришни бир марталик, якуний, жорий ва махсус мукофотлар мавжуд. Бир марталик ҳарактердаги бонуслар - бу маълум бир вазифани муваффақиятли бажарганлиги учун белгиланган иш ҳақидан

ортиқча пул мукофоти. Якуний мукофот муайян кўрсаткичларга мос келадиган фаолиятнинг белгиланган даври (чорак, йил) учун берилади. Амалдаги бонуслар амалдаги иш ҳақи тизимларига мувофиқ тўланади. Махсус мукофотлар махсус ваколатли орган томонидан махсус сабабларга кўра, масалан, унвон берилиши, диплом ва фахрий ёрлиқ тақдим этилиши муносабати билан тайинланади. Қимматбаҳо совға - бу моддий табиатнинг бир марталик рағбатлантириши; рағбатлантирилаётган одамни қизиқтирадиган нарса, унинг кейинги фаол фаолияти учун рағбат. Қонуний имтиёزلардан фойдаланиш рағбатлантирилаётган шахснинг ҳуқуқий ҳолатини ижобий ўзгартиришга қаратилган.

Шахснинг мақомига қараб ҳам давлат хизматчиларини рағбатлантиришнинг республика даражасида ёки маҳаллий даражага бўлиш мумкин.

Шуни алоҳида такидлаш керакки юридик адабиётларда давлат хизматчиларини рағбатлантириш учун икки хил асоси мавжуд: норматив ва фактик. Норматив-ҳуқуқий база турли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда мустақамланиб, давлат хизматчиларини рағбатлантириш чораларини назарда тутаяди. Ушбу ҳужжатларни икки гуруҳга бўлиш мумкин: қонунлар ва қонуности ҳужжатлар.

Ўзбекистонда давлат фуқаролик хизматида рағбатлантириш чораларининг конституциявий асослари тўғридан тўғри кўрсатилмаган. Лекин, айрим конституциявий нормаларни мазкур масалага боғлаш мумкин. Хусусан, Конституциянинг 37-моддасига кўра, ҳар бир шахс меҳнат қилиш, эркин касб танлаш, адолатли меҳнат шароитларида ишлаш ва қонунда кўрсатилган тартибда ишсизликдан ҳимояланиш ҳуқуқига эгадир. Мазкур нормада адолатли меҳнат шароити деганда маълум маънода рағбатлантириш чораларидан фойдаланила оладиган шароитда ишлаш мумкинлигини англатади.

Давлат фуқаролик хизматида рағбатлантириш чораларини қўллашда Ўзбекистон Республикаси “Давлат мукофотлари тўғрисида”ги қонун ҳисобланади. Мазкур қонун бевосита давлат фуқаролик хизматига тааллуқли эмас. Лекин, давлат фуқаролик хизматчисига рағбатлантириш чорасида сифатида қўлландиган давлат мукофотлари ушбу қонун доирасида тартибга солинади.

Давлат фуқаролик хизматида рағбатлантириш чораларининг энг муҳим қонунчилик асоси бу Меҳнат кодекси ҳисобланади. Кодексининг 180-моддасига кўра, ишдаги ютуқлар учун ходимга нисбатан рағбатлантириш

чоралари қўлланилиши мумкин. Рағбатлантириш турлари, уларни қўлланиш тартиби, афзаллик ва имтиёзлар бериш жамоа шартномалари, ички меҳнат тартиби қоидалари ва бошқа локал ҳужжатларда, жамоа келишувларида, интизом тўғрисидаги устав ва низомларда белгилаб қўйилади. Ходимлар меҳнат соҳасида давлат ва жамият олдидаги алоҳида хизматлари учун давлат мукофотларига тақдим этилиши мумкин. Мазкур нормадан шуни кўриш мумкинки, давлат фуқаролик хизматчининг рағбатлантириш чоралари асосан жамоа шартномалари, ички меҳнат тартиби қоидалари ва бошқа локал ҳужжатларда, жамоа келишувларида, интизом тўғрисидаги устав ва низомларда белгилаб қўйилади. Мазкур тартиботга меҳнат қонунчилиги нуқтаи назардан ижобий қараш мумкин. Лекин, давлат фуқаролик хизмати ўзининг алоҳида хусусиятларига эга бўлган институт ҳисобланади. Давлат фуқаролик хизматчисига нисбатан рағбатлантириш чоралари қонун даражасида белгилаб қўйилиши муҳим аҳамиятга эгадир.

Давлат хизмати масалаларини ҳуқуқий тартибга солиш кўламини таҳлил қилиб, С.Э.Чаннов ва М.В.Пресняков таъкидлашicha, ҳозирги вақтда хизмат ҳуқуқига оид қонунчилик жуда мураккаб ва кўп қирралидир.

Қонун чиқарувчи томонидан турли хил давлат органларида хизматнинг ўзига хос хусусиятларини ва хизмат тўғрисидаги қонунчиликни ривожлантиришнинг истиқболли концепциясини аниқ тушунмаганлиги сабабли кўриб чиқиладиган ҳуқуқий тартибга солиш соҳасидаги кўплаб такрорий қонунлар ва қонуности ҳужжатлари мавжуд. Давлат фуқаролик хизмати тўғрисидаги қонун ҳужжатларини, хусусан давлат хизматини ривожлантириш концепциясида, юқори мотивацион ташаббускор ходимлар учун давлат хизматига кириш босқичида хизмат шартномасини ишлаб чиқиш ва белгилаш орқали иш жойларининг ўсиши учун реал имкониятлар яратишга қаратилган қоидалар бўлиши керак.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 октябрдаги ПФ-5843-сон “Ўзбекистон Республикасида кадрлар сиёсати ва давлат фуқаролик хизмати тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони давлат хизматини тизимли ислоҳ қилишда муҳим аҳамиятга эга. Фармонда давлат фуқаролик хизматини, шу жумладан номзодларни очиқ мустақил танлов орқали саралаб олиш жараёнини комплекс ҳуқуқий тартибга солишни таъминловчи, шунингдек, давлат фуқаролик хизматчиларининг иш самарадорлиги ва компетенциясини баҳоловчи мезонларни, уларнинг малакасини оширишга бўлган

талабларни белгиловчи тўғридан-тўғри таъсир кучига эга қонун мавжуд эмаслиги масаласига алоҳида тўхталиб ўтилган .

Давлат хизмати, давлат хизматчилари, уларнинг ҳуқуқий мақоми ва жавобгарлик доираси билан боғлиқ муносабатларни тартибга солувчи ягона қонун сифатида 2022 йил 8 август куни “ Давлат фуқаролик хизмати тўғриси”даги қонун қабул қилинди мазкур қонуннинг 44 моддаси Давлат фуқаролик хизматчисини рағбатлантириш асосларига баҳишланган бўлиб унга кўра Давлат фуқаролик хизматчисига қуйидаги рағбатлантириш чоралари қўлланилиши мумкин:

лавозим маошига қўшимча устамалар;

пул мукофоти;

навбатдан ташқари малака даражасини бериш;

миннатдорчилик эълон қилиш;

қимматбаҳо совға, эсдалик ёки кўкрак нишони ёхуд ёрлиқ билан мукофотлаш.

Давлат фуқаролик хизматчиси алоҳида хизматлари учун қонунчиликда белгиланган тартибда давлат мукофотларига тақдим этилиши мумкин .

Давлат фуқаролик хизматчисига нисбатан рағбатлантириш чораларини қўллаш давлат органининг раҳбари томонидан ёки унинг тавсиясига кўра амалга оширилади.

Давлат фуқаролик хизматчисига нисбатан рағбатлантириш чораларини қўллаш тўғрисидаги масалани ҳал этиш чоғида қуйидагилар эътиборга олинади:

ой, чорак, ярим йил, йил яқунлари бўйича фаолиятнинг энг муҳим самарадорлик кўрсаткичларини бажарганлик ва ошириб бажарганлик;

ўта муҳим вазифаларни бажарганлик;

зиммасига юклатилган вазифанинг мураккаблиги ва муҳимлиги, шунингдек унинг фаолиятида эришилган юқори натижалар;

байрам кунлари, юбилейлар, нишонланадиган саналар ва пенсияга чиқиш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. <https://lex.uz/acts/20596>

2. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон)

3. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон; 03.08.2021 й., 03/21/705/0742-сон, 30.10.2021 й.

4. Чаннов С. Е. Пресняков М. В. Служебное право : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета. 2-е изд. М. : Юрайт, 2019. С. 55

5. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 06.07.2021 й., 06/21/6256/0636-сон
6. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 09.08.2022 й., 03/22/788/0723-сон
7. Juraev, A. N. (2022). NATIONAL AND FOREIGN EXPERIENCE OF STIMULATING CIVIL SERVANTS. World Bulletin of Management and Law, 14, 84-87.
8. Жураев, А. (2022). Давлат фуқаролик хизматида рағбатлантириш тушунчаси ва унинг ўзига хос хусусиятлари. Общество и инновации, 3(6/S), 105-112.
9. Alisher Nasirdinovich Juraev. (2022). Specific Characteristics of Types of Incentives in the State Civil Service. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 10, 4–8.
10. Жураев, А. (2022). Давлат фуқаролик хизматида рағбатлантириш чораларини қўллашнинг ҳуқуқий асослари. Общество и инновации, 3(8/S), 326-335.
11. Чаннов С. Е., Пресняков М. В. Служебное право... С. 19–20.
12. Bakhodirovich Y. S. International Legal Bases of Parliamentary Control Over the State Budget: On the Example of Inter-Parliamentary Institutions //International Journal of Development and Public Policy. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 130-134.
13. Zoilboev, J. (2022). Philosophical Views of Farabi and Biruni on Administrative Management and Modern Uzbekistan. Telematique, 3101-3109.
14. Юсупов С. Б. ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ УСТИДАН ПАРЛАМЕНТ НАЗОРАТИ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ //ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2021. – №. SPECIAL 3.
15. Sardorbek Y. ANALYSIS OF PROBLEMS IN THE PROCESS OF PARLIAMENTARY CONSIDERATION OF BUDGET EXECUTION REPORTS IN UZBEKISTAN //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2021. – Т. 1. – №. 1.4 Legal sciences.
16. Goziev, K. (2021, December). PRINCIPLES OF TAX LEGISLATION. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 9-12).
17. Goziev, K. (2021, November). DEMOCRATIZATION OF STATE POWER AND GOVERNANCE IS AN IMPORTANT CONDITION FOR THE PRINCIPLE OF SEPARATION OF POWERS. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 124-132).

18. Zoilboev, J. (2022). CONFLICT OF INTEREST AND THE FIGHT AGAINST IT ON THE EXAMPLE OF UZBEKISTAN. Eurasian Journal of Academic Research, 2(1), 29-40.
19. Жураева, А. Б. (2020). PRIOR RIGHTS IN TRADEMARK IN UZBEKISTAN, CHINA AND GERMANY COMPARATIVE STUDY. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 1(1).
20. Akhrorov, A. (2021). ENVIRONMENTAL CONTROL OF PUBLIC ADMINISTRATION BODIES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.
21. Khudoyberganova, M. . (2021). THE ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE DEVELOPMENT OF PHARMACEUTICAL SECTOR IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND CURRENT RESEARCH CONFERENCES, 1(1), 147–152. Retrieved from <https://usajournalshub.com/conferences/index.php/iscrc/article/view/200>
22. Zoilboev, J. (2021). A NEW PROCEDURE FOR RESOLVING INVESTMENT DISPUTES IN A JUDICIAL ORDER. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND CURRENT RESEARCH CONFERENCES, 1 (01), 209–213.
23. Zoilboev, J. (2022). THE CONCEPT AND SPECIFIC FEATURES OF A FREE ECONOMIC ZONES. World Bulletin of Management and Law, 12, 56-59.
24. Салихова, Ф. (2022). БОЖХОНА СОҶАСИДА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 1354-1362.
25. Akhrorov, A. (2022). SOME ISSUES OF IMPROVING THE LICENSING AND PERMITTING SYSTEM IN THE FIELD OF ECOLOGY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 1344-1350.
26. Rajabova, K. (2022). STAGES OF LEGISLATION DEVELOPMENT REGARDING COURT REVIEW OF DISPUTES REGARDING THE ACTIONS (DECISIONS) OF ELECTION COMMISSIONS. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 1371-1378.
27. Нормуратов, А. (2022). МУОМАЛА ЛАЁҚАТИ ТУШУНЧАСИ, УНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШ АСОСЛАРИ ВА АҲАМИЯТИ. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 1325-1333.
28. Жураев, Ш. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЕ «ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА» В УЗБЕКИСТАНЕ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 1406-1418.
29. Жураев, Ш. (2022). Ма’мурий суд ishi yurituvida sud xarajatlariga oid ayrim huquqiy masalalar. Общество и инновации, 3(6/S), 43-51.

30. Juraev, S. (2021, April). PROTECTION OF THE RIGHT OF HUMAN ENVIRONMENTALLY SAFE LIVING. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 153-157).
31. Juraev, S., & Heli, P. (2022). PUBLIC INTEREST AND PRIVATE INTEREST IN THE ADMINISTRATIVE LAW OF UZBEKISTAN. Involta Scientific Journal, 1(4), 55-69.
32. Рахмонов, О. (2022). The content, concept and procedural aspects of the institution of reorganization as a legal category. Общество и инновации, 3(7/S), 248-253.

